

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Der Präsident

Berlin, am 1. Juni 1983

AN DIE MITGLIEDER DER GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Hiermit gebe ich mir die Ehre, Sie zu der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung einzuladen, die am Mittwoch, dem 5. Oktober 1983, 9.00 s.t., im Konzertsaal des Musikwissenschaftlichen Instituts der Philipps-Universität Marburg stattfinden wird.

TAGESORDNUNG

1. Bericht des Präsidenten
2. Bericht des Schatzmeisters
(mit Diskussion und evtl. Beschluß einer Beitragserhöhung zur Deckung der seit Juli 1982 erheblich angestiegenen Portokosten)
3. Prüfungsbericht des Beirates und Entlastung des Vorstandes
4. Wahlen
 - a) Vorstand
 - b) Beirat
 - c) Rechnungsprüfer
5. Zeitschrift und Publikationen
6. Fachgruppen und Arbeitskreise
7. Tagungen und Kongresse
8. Verschiedenes

Ich bitte, die Mitgliedskarte mitzubringen. Anträge zur Tagesordnung erbitte ich bis spätestens 20. August 1983 an die Geschäftsstelle, Heinrich-Schütz-Allee 35, D-3500 Kassel-Wilhelmshöhe.

gez. Stephan

Im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung findet vom 2. bis 5. Oktober 1983 die Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung in Marburg statt. Zwei Kolloquien sind Johannes Brahms und Anton Webern gewidmet, ein drittes befaßt sich mit Neuen Entwicklungen in der musikalischen Mittelalterforschung.

bitte wenden

